

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Рустам Азизи

Кандидат философских наук, докторант НАН Таджикистана, Директор по исследованиям ОО «Тахлил», Душанбе rustamazizi1986@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются трансформации глобальной контртеррористической повестки на фоне легитимации радикальных движений и смены международных риторик в отношении ранее признанных террористических группировок. Анализируются последствия этих изменений для стран Центральной Азии, включая вызовы институциональной адаптации, риски чрезмерной секьюритизации и эрозию доверия к государственной политике. Особое внимание уделено необходимости пересмотра национальных стратегий противодействия экстремизму, укреплению роли гражданского общества, а также выстраиванию координированного регионального подхода. Предложены конкретные рекомендации по формированию устойчивого, многовекторного и культурно чувствительного подхода в условиях меняющейся архитектуры глобальной безопасности.

Ключевые слова: контртерроризм, Центральная Азия, Талибан, ХТШ, ИГ-Хорасан, секьюритизация, радикализация, безопасность, региональная политика, нарративы

Abstract. This article explores the transformation of the global counterterrorism agenda amidst the legitimization of radical movements and the shifting international rhetoric toward previously designated terrorist organizations. It examines the implications of these shifts for Central Asian states, including challenges of institutional adaptation, risks of excessive securitization, and growing public distrust in state policies. Special emphasis is placed on the need to revise national counter-extremism strategies, strengthen civil society, and develop a coordinated regional framework. The article offers specific recommendations for constructing a resilient, multidimensional, and culturally grounded approach in the evolving global security landscape.

Keywords: counterterrorism, Central Asia, Taliban, HTS, IS-Khorasan, securitization, radicalization, security, regional policy, narratives

Введение. За последние годы глобальная повестка в сфере противодействия терроризму претерпела серьезные изменения. Определения и подходы, которые ещё недавно считались нерушимыми, пересматриваются на фоне трансформации международного дискурса: радикальные группы, которых недавно осуждали как террористические, сегодня могут восприниматься как легитимные политические акторы. [2] Яркий пример – движение Талибан: после прихода к власти в Афганистане в 2021 году многие государства, включая соседние страны Центральной Азии, вынужденно изменили к нему отношение, начав открытый диалог и сотрудничество, несмотря на прежние санкции и статусы. [4] Также в Сирии происходит гибридная легитимизация группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ): её лидер Абу Мухаммад аль-Джулани, ранее объявленный террористом с наградой в \$10 млн за голову, в медиа представляется «прогрессивным» политическим лидером. [2] Подобные метаморфозы вызывают естественный вопрос: как в современной реальности отличить «террориста» от «политика» и какие последствия несёт меняющаяся контртеррористическая повестка для безопасности Центральной Азии?

В статье предпринята попытка анализа кризиса глобальной контртеррористической системы и определений, возникшего вследствие смены международной риторики в

отношении радикальных групп. В фокусе – примеры движения Талибан и группировки ХТШ, а также возникающие риски и возможности для стран Центральной Азии в новых условиях.

Трансформация глобальной контртеррористической повестки. В первые десятилетия XXI века сформировалась относительно унифицированная международная контртеррористическая система, во многом закреплённая рамками Глобальной контртеррористической стратегии ООН 2006 года. Она основывалась на институционально-личностном принципе: определённые организации официально признавались экстремистскими или террористическими, а их лидеры и члены – персонально террористами. Этот подход обеспечивал координацию усилий государств и ясность глобальной картины – кто «хороший», кто «плохой», кто запрещён. Национальные стратегии противодействия экстремизму и терроризму строились по аналогии с этой моделью, включая создание списков запрещённых организаций и лиц, информационное противодействие пропаганде терроризма и формирование контр-нарративов. [2] Данные меры поддерживались резолюциями Совбеза ООН (например, 1373 (2001)), хотя при этом так и не появилось всеобщего юридического определения терроризма – отсутствие консенсуса по этому вопросу породило разночтения и позволило каждой стране самостоятельно решать, кого считать террористом, что затрудняло международное сотрудничество. [10]

За последнее десятилетие стало очевидно, что устоявшаяся контртеррористическая парадигма переживает кризис и утрачивает эффективность. Во-первых, мировые державы всё чаще отходят от прежних принципов, действуя исходя из своих текущих интересов, то есть «большие игроки в любой момент могут добавить или убрать группу или лидера из списков запрещённых; даже оставаясь в списке, вчерашний “террорист” может сегодня официально приниматься в столицах». В итоге международные механизмы теряют доверие: статус актора определяется не нормами права, а конъюнктурой геополитических интересов. [2] Во-вторых, произошла смена риторики относительно ряда радикальных движений. Так, часть мирового сообщества изменила подход к Талибану, особенно после подписания Дохийского соглашения 2020 г. и последующего установления контроля Талибана над Афганистаном. Аналогично, в отношении сирийской ХТШ наметилась более гибкая позиция: отмечается идейная эволюция группы (разрыв с Аль-Каидой, отказ от глобального джихада) с целью демонстрации «умеренности» и сугубо сирийской повестки. Это трактуется как стремление ХТШ к легитимности через управление на местах и попыток внешней респектабельности, несмотря на сохранение радикальной идеологии. Схожие процессы описаны в исследованиях по концепции «гибридного порядка», когда вооружённые негосударственные акторы одновременно ведут войну и управляют территориями, добиваясь частичного признания. [9]

Подходы секьюритизации и PVE/CVE. Теоретической основой анализа служит концепция секьюритизации, разработанная в рамках Копенгагенской школы (Б. Бузан и соавт.). Она описывает процесс, посредством которого проблема конструируется как экзистенциальная угроза, оправдывающая применение чрезвычайных мер. [3] После 2001 г. терроризм стал наглядным примером секьюритизированного дискурса: правительства вводили жёсткие законы и расширяли полномочия силовых структур под лозунгом «войны с террором». Одновременно, начиная с 2010-х гг., международное сообщество стало продвигать более «мягкую» парадигму – предупреждение и противодействие насильственному экстремизму (PVE/CVE). План действий ООН по предупреждению насильственного экстремизма (2015) и последующие программы призывали уделять больше внимания коренным причинам радикализации, вовлекать местные сообщества, молодежь и гражданское общество в профилактику экстремизма. ОБСЕ, в частности, опубликовала специализированное руководство для Центральной Азии по комплексному

вовлечению всего общества в профилактику экстремизма. [7] Подобный ценностно-ориентированный и правозащитный подход должен был дополнить силовые меры и снизить приток новых рекрутов в террористические сети.

Глобальная неопределённость. Сегодня мы наблюдаем столкновение двух противоположных трендов: с одной стороны, усиливается эрозия прежней нормативной базы и гибкость в трактовке понятий «террорист» / «легитимный актор», с другой – остаётся потребность в эффективной стратегии борьбы с реальными угрозами (такими как ИГИЛ), соблюдающей при этом международные принципы. В научной литературе последнего времени подчёркивается, что без общепринятой терминологии и согласованных критериев легитимности борьба с терроризмом становится фрагментированной и политизированной. [2] Возникает дилемма: как государствам и обществу реагировать на новые реалии, балансируя между принципами свобод и вынужденной секьюритизацией проблем безопасности.

Методология предлагаемой работы основана на качественном анализе дискурса и сравнительном кейс-стади. В качестве кейсов выбраны: (1) ситуация с движением Талибан после 2021 г., (2) ситуация с группировкой Хайат Тахрир аш-Шам в Сирии. Наш анализ включал: официальные документы (резолюции ООН, заявления ООН/ОБСЕ), СМИ и экспертные публикации; статистику и события (возвращение бойцов, пограничные инциденты) по Центральной Азии; а также применение секьюритизационного подхода для интерпретации реакций региональных властей. Ограничения метода связаны с динамичностью рассматриваемых процессов – многие события продолжают развиваться, что требует оговорки об актуальности выводов на момент 2025 г.

Трансформация глобального дискурса: от «войны с террором» к выборочной легитимизации

Последние события продемонстрировали, что глобальный контртеррористический дискурс переживает системный кризис. Наблюдается явная эрозия единых критериев, сформировавшихся за предыдущие три десятилетия. Если раньше существовал некий международный консенсус относительно того, какие организации однозначно относятся к террористическим (например, Аль-Каида, ИГИЛ) и подлежат изоляции, то современные реалии таковы, что «статус радикальной группировки всё чаще зависит от политической целесообразности для влиятельных держав, а не от декларированных принципов» [2]

Особенно заметные изменения произошли вокруг Талибана. После вывода войск США из Афганистана (август 2021 г.) и прихода талибов к власти международное сообщество оказалось перед дилеммой: с одной стороны, Эмират Талибан официально не признан ни одной страной и большинство прежних санкций ООН в отношении его лидеров остаются в силе; с другой – игнорировать фактическое правительство Афганистана невозможно по соображениям региональной стабильности, гуманитарной помощи и борьбы с более опасными угрозами (прежде всего, с местным ответвлением ИГИЛ – Виляят Хорасан). За 2021–2024 гг. произошла постепенная легитимация Талибана на практике: ряд стран пошли на установление рабочих контактов и соглашений с Кабулом. Например, Казахстан в декабре 2023 г. первым в регионе исключил Талибан из национального списка террористических организаций. В 2024 г. Кыргызстан последовала этому шагу, официально обосновав удаление Талибана из списка необходимостью «обеспечения региональной стабильности и продолжения диалога» Туркменистан возобновил с афганской стороной работу над стратегическим газопроводом ТАПИ, а Узбекистан заключил с Кабулом крупные торгово-инвестиционные сделки на \$2,5 млрд. Даже Таджикистан, наиболее жёстко настроенный против талибов в 2021–2022 гг., к 2024 г. фактически смягчил линию, перейдя к негласным контактам по безопасности и продолжая поставки электроэнергии в Афганистан, что можно определить как «принятие реальности». [6]

Также можно заметить и смену международной риторики относительно Талибана. Если сразу после захвата Кабула преобладала речь осуждения (за ущемление прав женщин, связи с терроризмом и пр.), то к 2023–2024 гг. акценты сместились. В официальных заявлениях некоторых стран Центральной Азии и соседнего региона Талибан все чаще фигурирует не как экзистенциальная угроза, а как фактор новой реальности, с которым надо выстраивать прагматичное взаимодействие. [2] Международные организации также адаптировались: структуры вроде ОДКБ, ШОС и ООН перестали напрямую называть талибов террористами, делая упор на призывы к инклюзивности правительства и соблюдению прав человека. При этом сохраняется двойственность: официального признания режима нет, санкционные списки ООН (комитет 1988) остаются, но де-факто контакты на высоком уровне происходят (например, поездки спецпредставителей, участие делегаций талибов в региональных форумах). Такой гибридный статус Талибана – между изгоем и частично признанным актором – создает прецедент для пересмотра всей системы критериев. Анализ последних трёх лет показывает: Талибан умело использует угрозу ИГ-Хорасан, одновременно демонстрируя борьбу с ним и сохраняя «контролируемый хаос», чтобы предстать необходимой стабилизирующей силой и расширить влияние как внутри Афганистана, так и на международной арене. Позиционируя себя единственным гарантом сдерживания ИГ-Хорасан, он добивается признания, снятия санкций и помощи, угрожая при этом усилением беспорядков в случае отказа от сотрудничества. [1]

Ситуация с Хайат Тахрир аш-Шам (бывшая сирийская ячейка Аль-Каиды) ещё более показательно демонстрирует быстроту смены ярлыков. в течение лишь нескольких месяцев 2024/25 гг. риторика вокруг ХТШ в ряде международных медиа и политических кругов радикально изменилась: из «террористической группировки» она начала представляться частью сирийской оппозиции, способной сыграть роль в постконфликтном урегулировании. Лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа (аль-Джулани) объявлен временным президентом Сирии после свержения режима Асада. Все это иллюстрирует тенденцию: вчерашние непримиримые противники ХТШ сегодня готовы по меньшей мере «держать открытыми опции» для диалога. В материалах RFE/RL отмечалось, что западные столицы вынужденно «плавно отыгрывают назад» свою позицию: Франция стала говорить о ХТШ как об «исламистском движении», которому надо доказать искренность отказа от экстремизма; Германия заявила, что будет судить группу по отношению к гражданскому населению и меньшинствам; Великобритания подняла вопрос о возможном исключении ХТШ из списка террористических организаций. [9] Такие заявления ещё недавно казались немыслимыми, учитывая, что ХТШ – прямая наследница Джабхат ан-Нусра, ранее признанной террористической во всем мире. Тем не менее, пример Талибана вдохновил руководство ХТШ на попытку ребрендинга. В результате, хотя формально ни одна страна не легитимировала ХТШ, очевиден курс на неформальную нормализацию отношений с этой силой со стороны отдельных акторов, рассматривающих её как противовес более радикальным врагам (ИГИЛ) или как неизбежный элемент на земле Сирии. [9]

В целом, результатом описанных процессов стала фрагментация глобальной контртеррористической повестки. Если прежде существовал единый враг – международный терроризм в лице транснациональных сетей (Аль-Каида, ИГИЛ) – и глобальная коалиция против него, то теперь враги дифференцируются. Единственной структурой, по-прежнему почти всеми признаваемой как глобальная террористическая угроза, остаётся «Исламское государство» (особенно филиал ИГ-Хорасан). Даже Аль-Каида утратила однозначный статус: её сирийские выходцы стали частью фактической власти, а афганское крыло слилось с Талибаном и воспринимается как «меньшее зло». Таким образом, налицо своего рода новая иерархия угроз: ИГИЛ – абсолютное зло вне легитимности, Талибан – условно, с некоторому оговорками, приемлемый партнёр, ХТШ

– потенциально трансформируемый актор и т.д. Это новая реальность, в которой прежние универсальные стратегии борьбы с терроризмом теряют актуальность. На смену приходит ситуативный подход с двойными стандартами, однако отражающий геополитическую раскладку сил.

Дилемма ценностного подхода и секьюритизации

Изменение дискурса затронуло и идеологическую составляющую контртеррористического подхода. **Ценностно-нормативный подход**, противопоставлявший «прогрессивные, правильные» силы и ценности – «радикальным, экстремистским», также столкнулся с кризисом. Ранее западные государства оправдывали борьбу с террористами ссылками на универсальные права человека, демократии против мракобесия. Теперь же, когда те же силы начинают прагматично взаимодействовать с вчерашними врагами, риторика ценностей девальвируется. Как мы отметили: «что раньше клеймилось как неприемлемый экстремизм, сегодня в ряде случаев больше таковым не называется – налицо «неприкрытое лицемерие» международных акторов». [2], к примеру, ультраконсервативная идеология талибов по-прежнему нарушает права женщин и меньшинств, однако реальных санкций за это нет, а некоторые соседи Афганистана вообще предпочитают не замечать этих проблем, обсуждая лишь вопросы безопасности и экономики. С другой стороны, в самих западных странах произошёл сдвиг: усилились крайне правые популисты, продвигающие антииммигрантские и исламофобские лозунги, которые раньше считались маргинально радикальными, а теперь вошли в мейнстрим. Это размывает глобальный моральный консенсус о том, что считать экстремизмом. Получается парадокс: язык противодействия экстремизму перестаёт быть ценностно нейтральным, его всё труднее отделить от политических игр.

На этом фоне государства региона ЦА, стоят перед дилеммой: продолжать ли придерживаться прежних доктрин безопасности или адаптироваться к новым правилам игры великих держав. Можно спрогнозировать тенденцию усиления секьюритизации на национальном уровне в ответ на глобальную неопределённость. Проще говоря, многие правительства, потеряв опору на международные механизмы, начинают полагаться лишь на собственный силовой ресурс и контроль. Ожидаемо, что ряд стран предпочтёт ужесточить законодательство и цензуру под предлогом борьбы с экстремизмом, стремясь обезопасить себя от любых рисков в турбулентной обстановке. [2] Уже прослеживаются шаги в этом направлении: расширение полномочий спецслужб, блокировка нежелательного контента в интернете под маркой противодействия экстремистской идеологии, продление сроков заключения за участие в запрещённых организациях и т.п. Такой тренд усиливается, когда вопрос «идеологической безопасности» набирает вес – в отсутствие ясных внешних ориентиров власти пытаются сами решить, что считать угрозой, зачастую перестраховываясь.

Однако чрезмерная секьюритизация чревата отрицательными последствиями: как показывают исследования, упор только на силовые меры без учёта корневых причин экстремизма может привести к усилению напряжённости и отчуждению части общества. [10] В идеале, как отмечают эксперты ООН, необходим баланс: более инклюзивные, правовые стандарты борьбы с терроризмом в сочетании с адресными мерами безопасности. [12] Но достижение такого баланса затруднено, когда сами понятия размыты.

Так проявляется кризис контртеррористической повестки на глобальном уровне: прежние рамки рушатся, новые не сформированы. Это ставит государства Центральной Азии перед сложным выбором стратегий.

Центральная Азия перед вызовами новых реалий

Страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – исторически выстраивали свою политику противодействия экстремизму и

терроризму в русле международных рекомендаций. Все пять республик имеют национальные стратегии противодействия экстремизму и терроризму, соответствующие глобальной стратегии ООН. Регион стал первым, кто ещё в 2011 г. принял Совместный план действий по реализации Глобальной КТ-стратегии. В этих документах закреплены институциональные подходы (списки запрещённых организаций) и ценностные принципы (недопущение разжигания розни, продвижение толерантности, сочетание мер пресечения с профилактикой). [8] Однако новые глобальные тренды поставили под сомнение актуальность этих моделей, буквально загнав акторов в «стратегический тупик». [2]

Результаты анализа указывают на несколько ключевых **рисков для безопасности Центральной Азии** в сложившихся условиях:

Рост радикализации и вербовки. Легитимизация радикальных группировок на международной арене способна придать романтический ореол идее вооружённого джихада в глазах части населения региона. Пропаганда, изображающая успешный силовой захват власти в Афганистане (Талибан) и Сирии (ХТШ) как победу исламских движений, может вдохновлять местных экстремистов. Уже отмечается усиление агитации в закрытых сообществах и онлайн-группах, распространяющих тезис: «Запад сам признал, что мы были правы». Это ведёт к дополнительному притоку рекрутов в экстремистское подполье, особенно среди дезориентированной молодежи и трудовых мигрантов, находящихся в уязвимом положении. [2]

Возвращение иностранных бойцов. После поражения «халифата» ИГИЛ в Сирии и Ираке часть боевиков, включая выходцев из Центральной Азии, переместилась в Афганистан и влились в ряды структур аффилированных с «Талибана» или ИГ-Хорасан. Сегодня, стремясь к международному признанию, Талибан дистанцируется от ярлыка «терроризма» и интегрирует этих бойцов в свои структуры, называя их «мухаджирами». Это временно снижает угрозу для соседних стран: например, узбекские и таджикские формирования, находящиеся под контролем Талибан, пока не проявляют агрессии. Однако отсутствие реабилитационных мер и автоматическая амнистия лишь откладывают проблему. Эти боевики — носители радикальной идеологии и боевого опыта — при изменении обстановки могут быть активированы против стран региона. Опасность представляют и те, кто тайно вернулся на родину: механизмы дерадикализации охватывают лишь немногих.

Усиление позиций ИГИЛ и иных террористических сетей. Маргинализация одних радикальных групп лишь усиливает другие. Пока мировое внимание сосредоточено на «умеренных» исламистах, ИГ-Хорасан стремится занять нишу «подлинного джихада», открыто объявив Центральную Азию своей целью. В 2022–2024 годах боевики атаковали приграничные районы и активизировали агитацию и вербовку. Тем временем интерес глобальных игроков к борьбе с ИГ ослабевает: приоритеты сместились к геополитике и экономике. Это создаёт риск недофинансирования мер против реально опасных террористических структур.

Внутренняя непоследовательность и кризис доверия. Резкая смена официальной риторики подрывает доверие общества. Вчера — «Талибан — террористы», сегодня — разговоры о переговорах и совместных проектах. Такая непоследовательность воспринимается как двойная игра, особенно в странах, где население чутко реагирует на сигналы власти. Это демотивирует и силовиков, для которых враг вдруг оказался «партнёром». В итоге формируется разрыв нарративов: жёсткость — для внутренней аудитории, дипломатичность — для Запада, гибкость — для общения с де-факто властями. Но подобная многослойность риторики несёт риски: внутри — недоверие, извне — подозрение. [2]

Несмотря на обозначенные риски, новые реалии открывают и определённые возможности для Центральной Азии – при условии грамотного их использования:

Возможность урегулирования афганского фактора. Прагматичное взаимодействие с движением Талибан позволяет странам ЦА решать давние проблемы, тянувшиеся ещё со времён афганской войны. Теперь, когда в Кабуле относительно централизованная власть, соседи могут через диалог добиваться нейтрализации угроз на общей границе. Например, в 2022–2024 гг. при посредничестве ООН и ОДКБ Таджикистан и Талибан провели несколько раундов переговоров по вопросам приграничной безопасности. Общий враг – террористы ИГИЛ – стимулирует сотрудничество: таджикские силовики и талибские спецподразделения координируют удары против ячеек ИГ-Хорасан, действующих вдоль Пянджа. [6] Появилась надежда на долгосрочную стабилизацию южных рубежей региона, что ранее казалось недостижимым. Кроме того, улучшение ситуации в Афганистане снизит нагрузки на бюджеты (меньше расходов на армию у границы, на лагеря беженцев и т.д.).

Экономические и инфраструктурные проекты. Центральноазиатские государства получили шанс реализовать крупные региональные проекты с участием Афганистана, которые ранее блокировались из-за войны. Речь прежде всего о транзитных коридорах (железная дорога Узбекистан–Афганистан–Пакистан, автотрассы из Таджикистана в порты Карачи) и энергетических проектах (упомянутый газопровод ТАПИ, ЛЭП CASA-1000 по экспорту электричества). Талибан, стремясь получить ресурсы для восстановления страны, заинтересован в этих проектах не меньше стран региона. [6] На церемонии возобновления ТАПИ в сентябре 2024 г. присутствовали высшие руководители Туркменистана и Афганистана, демонстрируя приверженность делу. [6] Реализация таких проектов укрепит экономическую интеграцию региона, даст приток инвестиций и рабочие места, а также повысит геополитический вес Центральной Азии как транзитного моста между Югом и Севером. Конечно, остаются препятствия (санкции против талибов, трудности финансирования), но налицо окно возможностей.

Манёвры в многовекторной дипломатии. Уход глобальных игроков с «фронта борьбы с терроризмом» открыл странам Центральной Азии пространство для самостоятельного манёвра. Если в 2000-х регион шёл в фарватере внешней повестки США и России, то теперь Ташкент и Нур-Султан уверенно балансируют между Западом, Китаем и талибским Кабулом, позиционируясь как нейтральные посредники. Параллельно растёт и региональная координация: все пять стран, включая Таджикистан, демонстрируют сдержанный, но прагматичный подход к «Исламскому эмирату». Это может стать основой для единой платформы диалога, особенно при поддержке ООН и ОБСЕ.

Актуализация собственных стратегий. Ослабление внешнего влияния даёт Центральной Азии шанс переосмыслить подходы к профилактике экстремизма. Уроки провала универсалистских моделей позволяют адаптировать стратегии под локальный контекст. Запрет — не панацея, идеология не исчезает с ликвидацией структуры. Сейчас особенно важно опереться на местные традиции, задействовать местные ресурсы, инициативы и накопленный опыт работы с возвращенцами. При умелом сочетании ценностного и силового компонентов страны региона могут не только стабилизировать ситуацию, но и предложить миру новую, более устойчивую модель безопасности — с региональной идентичностью и реалистичной базой.

Разумеется, эти возможности не реализуются автоматически. Они требуют взвешенной политики и смелости реформ. Пока же, судя по развитию событий, центральноазиатские правительства склонны занимать выжидательную позицию. Наш анализ показал, что в 2022–2024 гг. они в целом следовали стратегии «стратегического молчания» — минимально высказывались о противоречиях новой повестки, стараясь не делать резких шагов и не входить в конфронтацию ни с кем. [2] Такой осторожный подход понятен: регион пережил тяжелые годы борьбы с терроризмом и не хочет вновь

стать ареной игр сверхдержав. Тем не менее, долго сохранять неопределённость не получится – мир стремительно меняется, и Центральной Азии придётся адаптироваться.

Заключение

Центральная Азия стоит на перепутье: старая международная система чётких «террористов» и «политиков» развалилась, а новые правила формируются ситуативно и порой противоречиво, что подрывает доверие к борьбе с терроризмом. Региону важно не слепо следовать внешней повестке, но и не скатываться в изоляцию или исключительно силовой подход. Идеальным решением стал бы пересмотр и унификация национальных и региональных стратегий PVE/CVE с привлечением гражданского общества, религиозных общин и экспертов, учитывающих местный контекст. Однако бюрократическая инерция и финансовые ограничения делают этот путь долгим, и сейчас преобладает усиление секьюритизации — меры, блокирующие немедленные угрозы, но не устраняющие корень радикализации. Тем не менее новые реалии — это не временный сбой, а устойчивый сдвиг: ярлыки «террорист» и «политик» стали подвижны. При гибкости и балансе между прагматизмом и принципами (решительные действия против угроз и работа с причинами экстремизма) страны ЦА смогут превратить вызовы новой эпохи в укрепление своей безопасности и суверенитета.

Список литературы

1. Азизи Р. Влияние «фактора Талибан» на новые риски и вызовы радикализации и экстремизма в регионе Центральной Азии // Афганистан под властью Талибан: реакция соседних стран и великих держав: материалы междунар. конф., Ташкент, 27 авг. 2024. — Алматы: ТОО «Бук Эксперт Казахстан», 2024. — 144 с. — С. 77–86.
2. Азизи Р. Перекроенная реальность. Как понять, кто сегодня «террорист», а кто «политик»? // Asia-Plus. 2025. 7 февр. <https://asiaplustj.info/.../perekroennaya-realnost-kak-ponyat-kto-segodnya-terrorist-a-kto-politik/>
3. Buzan B., Waever O., de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. — London; Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998. — 247 с.
4. ICCT – International Centre for Counter-Terrorism. “Recognition” and the Taliban’s International Legal Status: Perspective by B. Saul. — The Hague, 15 Dec. 2021. — Режим доступа: <https://icct.nl/>
5. Measuring the Impact of Terrorism: Global Terrorism Index 2023. — Sydney: Institute for Economics & Peace, 2023. — 100 с.
6. Najibullah F., Khurramov K. Central Asia’s High-Stakes Gamble with The Taliban // RFE/RL. 2024. 22 сент. <https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-central-asia-gamble/>
7. OSCE. A Whole-of-Society Approach to Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization That Lead to Terrorism: A Guidebook for Central Asia. — Vienna: OSCE Secretariat, 2020. — 128 с. <https://www.osce.org/>
8. Президент Республики Узбекистан. Выступление на Международной конференции по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, 3 марта 2022 г. <https://president.uz/>
9. RFE/RL. Western Countries Face Dilemma Over Syria’s Blacklisted New Rulers // Radio Free Europe/Radio Liberty. 2025. янв. <https://www.rferl.org/>
10. Saul B. The Legal Black Hole in United Nations Counterterrorism // IPI Global Observatory. 2021. 2 June. <https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/>
11. Simon D., Smith G., Drevon J. Don’t Repeat in Syria the Mistakes of Afghanistan // Foreign Affairs. 2024. Dec. <https://www.foreignaffairs.com/>
12. UNODC. Counter-Terrorism Module: International Approaches to PVE and CVE. Education for Justice University Module Series. — New York: United Nations, 2023. — 56 с. <https://www.unodc.org/>